

SUVDAN FOYDALANISHNING HUDUDIY MEHNAT MALAKALARIGA TA'SIRI

Abduvaliyev X.A.,

Farg'ona davlat universiteti geografiya kafedrasida dotsenti.

Mirzatillayev J.Z.,

Farg'ona davlat universiteti muataqil izlanuvchisi.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20484615>

Annotatsiya. Ushbu maqolada suvdan foydalanish madaniyatining shakllanishida geografik omillarning tutgan o'rni va ta'siri tahlil qilingan. Tadqiqotda qadimgi Mesopotamiya, Misr, Hind va Xitoy kabi “daryo sivilizatsiyalari” misolida suv resurslarini boshqarishning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot va hududiy mehnat malakalariga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, Markaziy Osiyo mintaqasida sug'orma dehqonchilik an'alarining shakllanish tarixi va suvdan oqilona foydalanishning ekologik barqarorlikdagi ahamiyati ilmiy asoslangan.

Kalit so'zlar: geografik omil, suvdan foydalanish madaniyati, daryo sivilizatsiyalari, irrigatsiya, gidravlik jamiyat, Markaziy Osiyo, ekologik madaniyat, hududiy mehnat malakalari.

Kirish. Jamiyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida tabiiy-geografik muhit, xususan suv resurslari insoniyatning yashash tarzi, xo'jalik faoliyati va hududiy mehnat malakalarini belgilab beruvchi asosiy omil bo'lib kelgan. V.A. Anuchin ta'kidlaganidek, geografik omillar taraqqiyotning sababini emas, balki uning sharoitlarini belgilaydi. Ayniqsa, arid iqlimli hududlarda suv uchun kurash va uni boshqarish zarurati “gidravlik jamiyatlar”ning (K.A. Vittfogel nazariyasi) vujudga kelishiga turtki bo'lgan. Mazkur tadqiqot suvdan foydalanish an'alarining nafaqat iqtisodiy, balki etnomadaniy va sivilizatsiyaviy ahamiyatini ochib berishga qaratilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi: Tarixiy-geografik qiyosiy tahlil: Qadimgi sivilizatsiyalar (Nil, Dajla, Furot, Hind, Xuanxe daryolari havzalari)ning rivojlanish qonuniyatlari qiyoslandi. Tizimli yondashuv: Suvdan foydalanish madaniyati tabiiy-geografik, demografik va ijtimoiy-iqtisodiy omillarning yaxlit majmuasi sifatida o'rganildi. Adabiyotlar tahlili: V.A. Anuchin, L.I. Mechnikov, K.A. Vittfogel va Ya.G'ulomov kabi olimlarning nazariy qarashlari va tadqiqot natijalari umumlashtirildi.

Natija va muhokama. Har qanday jamiyatning tarixiy taraqqiyotida siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy omillar bilan bir qatorda, geografik omillar ham muhim rol o'ynaydi. Keyingi yillarda jahon hamjamiyati va iqtisodiyotining rivojlanish tendensiyalari, tabiat komplekslari va geotizimlarida antropogen yukning ortib borishi tufayli yuzaga kelayotgan muammolar geografik omilning jamiyat taraqqiyotidagi rolini o'rganish dolzarbligini yanada oshirmoqda. Geografik omillar turli tabiiy va

ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarning murakkab majmuasidir. V.A.Anuchin ta’biri bilan aytganda, “geografik omillar jamiyat rivojlanishining sabablarini emas, balki ushbu taraqqiyot sharoitlarini belgilaydi. Bu omillar ta’sirisiz nafaqat rivojlanish, balki insoniyat jamiyatining mavjud bo’lishi ham mumkin emas” [4].

Rus olimi L.I.Mechnikov (1838-1888) geografik omillarning eng qadimgi madaniyatlar rivojlanishidagi o’rnini «Sivilizatsiya va buyuk tarixiy daryolar. Zamonaviy jamiyatlar rivojlanishining geografik nazariyasi» (1898) nomli asarida atroflicha yoritib berdi: «O’simlik va hayvonot dunyosi rivojlanishi uchun zaif imkoniyat taqdim etadigan ikki qutb oldi mintaqasining geografik o’rni va iqlimi bu yerda kuchli ijtimoiy tashkilotlarni shakllanishiga imkon bermadi... Boy flora va faunaga ega bo’lsada, issiq mintaqa hozirga qadar ham jahon tarixida muayyan madaniyat o’chog’i sifatida nufuzli o’ringa ega emas» [13; c. 36]. Buyuk tarixiy madaniyatlar faqat shimoliy mo’tadil kengliklarda shakllanib, «shimoliy chegarasi 400 shimoliy kenglikka, janubi esa deyarli Saraton tropikiga to’g’ri keladi» [13; c. 101]. Ular muayyan daryo tizimiga bog’liq holda vujudga kelgan: «Xuanxe va Yanszi Xitoy Sivilizatsiyasi paydo bo’lgan hududni sug’oradi; Veda madaniyati Hind va Gang daryosi havzalaridan nariga o’tmadi; Ossuriya-Bobil Sivilizatsiyasi ...Dajla va Furot qirg’oqlarida paydo bo’ldi; Qadimgi Misr, Gerodot ta’kidlaganidek, Nilning «in’omi»dir [13; c. 85].

Nemis tarixchisi va sosiologi K.A.Vittfogel (1886-1988) o’zining «Oriental despotism» (1957) asarida dehqonchilik ishlari batamom sug’orishga asoslangan qadimgi Sivilizatsiyalar daryolarni boshqarish, sug’oriladigan yerlarni nazorat qilish hamda tartibga solish zarurati natijasida vujudga kelganligini ta’kidlaydi. Uning yozishicha, yog’ingarchilik yetarli bo’lgan hududlarda suv qishloq xo’jaligi uchun unchalik muhim ahamiyat kasb etmaydi, ammo qurg’oqchil hududlarda irrigasiya tizimini tashkil etish faqat ommaviy uyushgan mehnat orqali amalga oshirilishi mumkin edi. Bu esa «gidravlik jamiyatlar»ning shakllanishiga olib keldi [3]. K.A.Vittfogelning fikriga ko’ra, qadimdan sug’orilgan bunday hududlarda «dehqonchilik qilish uchun bir nechta omillar o’zaro mos kelishi kerak: madaniy o’simliklar, unumdor tuproq, iqlim sharoiti va qishloq xo’jaligiga to’sqinlik qilmaydigan relyef. ..bu omillardan birining yo’qligi boshqalarining agronomik ahamiyatini barbod qilgan» [21; p. 36].

Rus tarixchisi N.I.Falkovskiy (1895-1952) madaniyat, jumladan, suvdan foydalanish madaniyatining shakllanishida hudud relyefi va gidrologik xususiyatlarining ta’siri borligini quyidagicha izohlaydi: «Qadimgi Bobil o’z kanallari bilan, Rim - akveduklari bilan, Fransiya esa Versal favvorolari bilan zamondoshlarini hayratda qoldirdi. Tabiiyki, Rossiyada Bobildagi kabi qadimiy kanallar yo’q, shaharlar

ham akveduklarga muhtoj emas, bizning tekis va suvga boy hududimiz sharoitida ularning texnik va iqtisodiy jihatdan befoyda ekanligi aniq» [19; 29 c.]. Keyingi yillarda etnologiya, tarix va falsafaga doir ilmiy nashrlarda ham geografik omillar aholining hududiy joylashuvi, turmush tarzi, xo‘jalik tarmoqlarining tarkibi, joy nomlari va umuman, madaniyatida o‘z aksini topishi e’tirof etilmoqda [1, 7, 11, 17].

Y.E.G.Kulaginaning yozischa, madaniyat turlari (ommaviy, an’anaviy, elitar) ichida an’anaviy madaniyat, uning bir elementi sifatida an’anaviy suvdan foydalanish madaniyati ham tabiiy muhitga shu qadar bog‘liqki, undan ajralgan holda mavjud bo‘la olmaydi [12]. An’anaviy suvdan foydalanish madaniyatining shakllanishiga joyning tabiiy geografik o‘rni, iqlimi, relyef, suv bilan ta‘minlanganlik, tuproq, o‘simlik va hayvonot dunyosi kabi tabiiy geografik omillar hamda aholining hududiy joylashuvi, zichligi, etnoslar salmog‘i, turmush tarzi, etnomadaniy markazlar, xo‘jalik tarmoqlarining tarkibi kabi ijimoiy-iqtisodiy omillar majmuaviy ta’sir ko‘rsatadi.

Qadimdan geografik o‘rni hamda tabiiy sharoiti qulay bo‘lgan, aholisi bu imkoniyatdan oqilona foydalangan hududlardagina shaharlar va davlatlar vujudga kelgan, uzoq vaqt saqlanib qolgan va rivojlangan. Ular antropogen omil (urush va boshqa)lar ta’sirida vayron etilsa ham, geografik o‘rni qulay, tabiiy sharoiti maqbul bo‘lganligi uchun qayta tiklanavergan. Bu holat tarixda bir necha bor takrorlanganligini qadimiy Sivilizatsiyalar misolida ham ko‘rish mumkin. Eramizdan avvalgi VI-III ming yilliklarda vujudga kelgan, ilmiy jamoatchilik tomonidan dunyoning eng ko‘hna madaniyat o‘choqlari sifatida tan olingan qadimgi Mesopotamiya, Misr, Xarappa va Xitoy Sivilizatsiyalarining o‘ziga xos xususiyati, ko‘plab tadqiqotchilar [9, 10, 13, 21] ta’kidlaganidek, ularning arid iqlimli hududlardagi beqaror suv rejimiga ega bo‘lgan yirik daryolar bo‘ylarida paydo bo‘lganligidir. Bunday tabiiy geografik sharoitda suv resurslarining cheklanganligi rasional texnologiyalarni izlash, suvni tejash va muhofaza qilish elementlari sifatida cheklovchi choralarni joriy etilishiga turtki bo‘ldi. «Suvni tejab va birgalikda ishlatishning elementar zarurati hukumatning markazlashtiruvchi kuchi aralashishini majburan talab qilar edi. Yerni sun‘iy sug‘orish sistemasi agar shu hukumat irrigasion hamda quritish ishlariga beparvo qarasa, darrov tushkunlikka uchragan, qachonlardan beri yashnab yotgan hududlarning ...unumsiz sahroga aylanishiga olib kelgan» [9; 7-b.] Insoniyatning ko‘plab ixtirolari (yozuv, matematika, astronomiya, kalendar, hunarmandchilik va b.) qatori, murakkab sug‘orish tizimlari va texnikalarining yaratilishi, yerning zaxini qochirish yoki suv chiqarish, sug‘orma dehqonchilikning vujudga kelishi va nihoyat, suvdan foydalanish an‘analarining shakllanishi ham dastlab shu hududlarda yuz berdi.

Mesopotamiya hududi Armaniston yassi tog‘ligi, Zagros tog‘lari va Suriya cho‘llari o‘rtasida joylashgan bo‘lib, Dajla va Furot vodiysi bo‘ylab Fors ko‘rfazi tomon pasayib boradi. Bu yer relyef va iqlim sharoitiga ko‘ra, bir-biridan keskin farq qiladigan Yuqori (Shimoliy) va Quyi (Janubiy) mintaqaga bo‘linadi. Yuqori mintaqaga (Jazira) balandligi 300-500m gacha bo‘lgan tog‘oldi tekisliklaridan tashkil topgan, Quyi Mesopotamiya esa allyuvial tekisliklar (100m)dan iborat. Jazirada yozda quruq tropik havo massalari hukmronlik qiladi, qishda Atlantika okeanining siklonlari kirib boradi. Yillik yog‘ingarchilik miqdori Yuqori mintaqaga 300-350 mm, Quyi mintaqada esa 100 mm [13]. Bunday tabiiy geografik sharoitlar eradan avvalgi VI ming yillikda Yuqori Mesopotamiyadagi yog‘ingarchilik miqdori yetarli bo‘lgan daryo vodiylarida dastlabki aholi maskanlari (Nineviya, Assur, Babil va b.)ning vujudga kelishiga sabab bo‘ldi. To‘g‘on va dambalarga ega ko‘p sonli kanallar tizimining yaratilishi bilan Quyi Mesopotamiyada ham kanallar bo‘ylab, uni boshqaradigan shahar-davlatlar tashkil topdi [2, 15, 20].

Mesopotamiyada Sivilizatsiyalarning shakllanishi ko‘p jihatdan Dajla va Furot daryolariga chambarchas bog‘liq bo‘lib, ularning suv rejimi, oqim tezligi, toshqin ko‘lami kabilar aholining hududiy joylashuvi, zichligi, turmush tarzi, xo‘jalik tarmoqlari, ya‘ni, deyarli barcha faoliyatiga o‘z ta‘sirini ko‘rsatgan. Islom dinida Dajla haqidagi ma‘lumotlar ko‘p uchraydi, yahudiylikda esa Furot tez-tez tilga olinadi. Bu yerda yashagan qadimgi xalqlar tezoqar va sersuv Dajlani - «o‘qdek tez suv», unga nisbatan kamsuv va sekin oquvchi Furotni esa «shirinlik», «hosildorlik» deb ataganlar [16]. Daryolar qishda Mesopotamiyaga yoqqan yomg‘irdan, bahorda Armaniston tog‘ligidagi qor va muzlarning erishidan to‘yinib, pastekislikka ko‘plab loyqa oqizib keladi. Iyunda issiqlikning keskin ortishi va qurg‘oqchil davr boshlanishi bilan evapotranspirasiya sodir bo‘lib, tuproqning sho‘rlanishiga sabab bo‘ladi. Inson imkoniyatlari cheklangan qadimgi davrlarda bu hosildorlikning pasayishiga, bir muncha vaqt o‘tgach esa yangi ekin maydonlarini o‘zlashtirish, kanallar qazish, va nihoyat, yangi shahar qurish ehtiyojini tug‘ilishiga olib kelgan. Yangi yerlarni o‘zlashtirish esa hamma vaqt ko‘p ishchi kuchini talab qilganligi bois, aholi zichligi ham ortib bordi.

Dajla va Furot oqizib keladigan, tarkibi asosan qum va shag‘aldan iborat bo‘lgan loyqa ancha sifatsiz bo‘lib, toshqin suvini darhol dalalarga yo‘naltirish kanallarni loyqa bilan to‘ldirib, oqimning normal o‘tishiga to‘sqinlik qilardi. Bu muammolarni oldini olish maqsadida Mesopotamiyada to‘g‘onlar qurilib, kanallar orqali dalalarga biroz tindirilgan suv chiqarildi [2]. Tog‘ oldi va tog‘li hududlarda sug‘orish suv oqimlarini kerakli hududga yo‘naltiruvchi to‘g‘onlar yordamida amalga oshirilgan

bo'lsa, tekisliklarda irrigasiya dehqonchiligi suv toshqinlari va yirik sug'orish tizimlarini tartibga solish, drenajlash ishlariga asoslandi.

Sharqning an'anaviy agrar jamiyatlarida atrof-muhitni boshqarish bo'yicha Yevropadan farqli o'laroq, ekofil dunyoqarash shakllangan bo'lib, ular nafaqat diniy va falsafiy ta'limotlarning xususiyatlarini, balki ko'p jihatdan iqtisodiy va madaniy rivojlanishni belgilaydi. Shunday jamiyatlardan biri Xarappa Sivilizatsiyasi eradan oldingi VI ming yillikda Hind daryosining beshta yirik irmog'i birlashadigan, shimoli-sharqdan Arabiston dengizi tomon pasayib boruvchi Hind vodiysida vujudga keldi. Hind vodiysi yer usti tuzilishiga ko'ra ikki qismdan – mutlaq balandligi 350 m ga yetadigan Panjob tekisligi hamda 150 m balandlikka ega bo'lgan Janubiy Hind pastekisligidan iborat. Iqlimi sharqida subekvatorial mussonli, g'arbiy qismida esa tropik. O'rtacha harorat yanvar oyida 12-20°, iyulda 30-36° ni tashkil etadi. Yillik yog'in janubi-sharqida 1500 mm dan janubi-g'arbida 100-150 mm gacha kamayib boradi [22].

Bu yerda Sivilizatsiyaning shakllanishi Hind daryosi bilan chambarchas bog'liq. Daryo Tibet tog'laridagi qor va muzliklardan boshlanib, Panjob tekisligiga unumdor il olib keladi. Bu yerda unga beshta yirik daryo - Jalam, Chinab, Ravi, Bias va Satlej quyiladi. Bunday tabiiy geografik sharoit eradan oldingi VI ming yillikda bu yerda Xarappa Sivilizatsiyasining vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Sh.Aurobindoning yozishicha, bu hududlarning odamlar tomonidan o'zlashtirilishi dastlab tog'oldi hududlaridan boshlangan. Miloddan avvalgi III-II ming yilliklarda sug'orish tizimlari yaratildi, kanallar va dambalar orqali Panjob va Hind tekisliklariga suv chiqarilib, dehqonchilik taraqqiy ettirildi [5]. Havo haroratining yuqoriligi va daryo toshqinlari olib kelgan il Panjobda ekinlardan yiliga ikki marta hosil olish imkonini bergan. Mazkur sivilizatsiyaning markazlari Xarappa, Mohenjo Daro, Ravalpindi, Taksilla, Chatxu-Daro shaharlari bo'lib, ularning atrofida 200 dan ortiq shahar va qishloqlar shakllanganligi ma'lum. Xarappa sivilizatsiyasi eradan avvalgi II ming yillikda noma'lum sabablarga ko'ra inqirozga uchragan. Ayrim olimlar [7] ning fikricha, bu inqirozga sug'oriladigan yerlar maydonining keskin ortishi, ikkilamchi sho'rlashish, uzoq yillar davomida daryo vodiylaridagi o'rmonlarning kesilishi va cho'llashish, iqlim o'zgarishi kabi omillar ta'sir etgan. Ayrim tarixchi olimlar esa ilk Hind sivilizatsiyasi eradan avvalgi II ming yillikda oriylar, ya'ni begona etnoslarning kirib kelishi bu sivilizatsiyaning barbod bo'lishiga olib kelgan, deb hisoblaydilar [6].

Qadimgi Misrda madaniyatning rivojlanishi eramizdan 3000 yil oldin boshlangan va eradan oldingi II asrlarda rimlik istilochilar bosib olgunga qadar davom etgan. Qadimgi Misr sivilizatsiyasini «in'om» etgan Nil daryosi vodiysi relyef nuqtai nazaridan Yuqori, O'rta va Quyi mintaqalarga bo'linadi. Yuqori va O'rta Nil vodiysi

Sharqiy Afrika yassi tog‘ligiga to‘g‘ri keladi, Quyi Nil esa Sudan pastekisligi va Misr cho‘llaridan iborat. Daryo katta havzaga ega bo‘lib, bir nechta iqlim zonasidan oqib o‘tadi. Bu esa uning suv rejimini mavsumlarga qarab keskin o‘zgarib turishida aks etadi. Oq Nil Viktoriya (Kagera) va Albert ko‘llaridan, Ko‘k Nil esa Abissin tog‘ligidan oqib tushadi. Nil toshqinlariga Abissin tog‘laridagi qor erishi va Markaziy Afrikaning Buyuk ko‘llar mintaqasidagi tropik yomg‘irlar sabab bo‘ladi. Nilning ekvator qismidagi havzasida yoz va qish mavsumlarida, Misr va Sudanning markaziy va shimoliy hududlarida yoz-kuz mavsumida, delta qismida ayni jazirama yozda suv ko‘payadi. Nil daryosi sug‘orish tizimining shakllanishi ko‘p jihatdan hududlarning tuproq-iqlim, geologik va geomorfologik xususiyatlariga bog‘liq. Bu yerda sharshara va ostonalar, daryo oqimini sekinlashtiradigan tabiiy suv havzalari (K‘oga, Albert) vujudga kelgan [18].

Shunday qilib, qadimgi «daryo sivilizatsiyalari»da tarixiy taraqqiyot davomida bir necha bor shahar va davlatlar paydo bo‘ldi, xato va yanglishishlar evaziga ming yillar davomida yig‘ilgan tajriba, ko‘nikma va malakalar asosida yuksak darajada rivojlangan suvdan foydalanish madaniyati shakllandi. Inson xo‘jalik faoliyati ta’sirida daryo rejimidagi o‘zgarishlar, davlatlar o‘rtasidagi o‘zaro urushlar hamda istilochietnoslar tomonidan hududlarning bosib olinishi kabi omillar mahalliy aholining suvdan foydalanish an‘analariga asoslangan etnoekologik madaniyatini izdan chiqishiga, gullab-yashnagan sivilizatsiyalarning inqirozga uchrashiga olib keldi.

Yuqoridagi tahliliy analizdan ko‘rinib turibdiki, dunyo miqyosida suvdan foydalanish madaniyatining shakllanishiga geografik omillarning shubhasiz ta’siri mavjud. Bu omillardan geografik o‘rin, iqlim, relyef, suv, tuproq kabilar har bir mintaqada alohida o‘ziga xos suvdan foydalanish tizimi va unga mos bo‘lgan madaniyatni shakllanishiga sabab bo‘lgan. Arid iqlimli hududlarda suvdan foydalanishning asosiy turi sifatida suvni tejash va undan oqilona foydalanishni ko‘zda tutuvchi turli sug‘orish usullari o‘ylab topilgan bo‘lsa, geografik omilning tabiatdan foydalanishni bu turiga ehtiyoji yo‘q hududlarda suvdan maishiy maqsadlarda foydalanish yoki davolash va rekreatsiya, suv havzalaridan transport sifatida foydalanish madaniyati shakllangan.

Ayrim hududlarda esa tabiatning bu ne‘matidan foydalanish usuli oddiy iste‘mol bilan cheklanib qolinganligini ko‘rish mumkin. Dunyodagi suvdan foydalanish madaniyatini tahlili asosida chiqargan xulosalarimiz bo‘yicha aytish mumkinki, bu madaniyatning shakllanishida Markaziy Osiyo mintaqasi jahon miqyosida alohida o‘ziga xos, takrorlanmas o‘rinni egallaydi. Mazkur mintaqada bu madaniyatning shakllanishiga geografik omillarning ta’siri va ularning qisman o‘zgarishi oqibatida

yuzaga keladigan salbiy ijtimoiy-ekologik jarayonlar haqida dissertasiyaning navbatdagi boblarida batafsil ma'lumot beriladi.

Xulosa. Olib borilgan tahliliy tahlillar shuni ko'rsatadiki, dunyo miqyosida suvdan foydalanish madaniyatining shakllanishida geografik omillar, xususan, hududning relyefi, iqlimiy sharoiti va gidrologik xususiyatlari hal qiluvchi ahamiyatga ega. Har bir mintaqaning o'ziga xos tabiiy sharoiti o'sha hududga mos bo'lgan suvni tejash, taqsimlash va undan oqilona foydalanish tizimini vujudga keltirgan. Qadimgi daryo sivilizatsiyalari tajribasi shuni isbotlaydiki, suv resurslarini boshqarishda mahalliy tabiiy-geografik xususiyatlarni inobatga olmaslik yoki o'zga etnoslar tomonidan begona melioratsiya usullarini mexanik ravishda ko'chirish (Bobil misolida bo'lgani kabi) nafaqat iqtisodiy inqirozga, balki butun boshli madaniyat o'choqlarining yo'q bo'lib ketishiga olib kelishi mumkin. Markaziy Osiyo mintaqasi o'zining ming yillik sug'orma dehqonchilik an'analari va noyob irrigatsiya tizimlari bilan jahon suvdan foydalanish madaniyatida alohida o'rin tutadi. Bugungi kunda suvdan foydalanishning tarixiy va geografik ildizlarini o'rganish, mavjud tabiiy imkoniyatlardan oqilona foydalangan holda barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ilmiy-amaliy poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ashirov A. Etnologiya/o'quv qo'llanma. T.: Yangi nashr, 2014. – 544 b.
2. Азит Б.К. Человек и вода. Из истории гидрологии. Л.: Гидрометеиздат, 1975. – 288 с.;
3. Андрианов Б.В. Концепция К.Витфогеля «Гидравлическое общество» и новые материалы по истории ирригации.// В 421Н. Концепции зарубежной этнологии (Критические этюды). –М.: Наука, 1976. –С. 153-176.
4. Анучин В.А. Географический фактор в развитии общества. М.: Мысль, 1982.; 325-б.
5. Ауробиндо Ш. Основы индийской культуры. Том 8. СПб.: Адити, 1998.-430 с.
6. Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. М.: Наука, 1985.-758 с.
7. Глушко А.А. География Индии: Природа, население, хозяйство. Владивосток, 2004.-148 с.
8. Гринин Л.Е. Природно-географический фактор в аспекте теории истории.// Философия и общество. №2. 2011. С. 168-198;
9. Гуломов Я.Ф. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. Қадим замонлардан ҳозиргача.Т.: ЎзССР Фанлар Академияси,1959.- 324 б.;
10. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. Л.: Гидрометиздат, 1990.-528 с.;
11. Жабборов И. Ўзбек халқи этнографияси. Т.: Ўқитувчи, 1994.-320 б.;
12. Кулагина Е.Г. Этноэкологическая культура: от традиций к инновациям.// Culture and Civilization. №2. 2016. С. 164-171
13. Мечниковъ Л.И. Цивилизация и великия историческая реки. Географическая теория развития современных обществ. (перевод с французскаго М.Д.Градецкаго). СПб, 1898.-176 с.

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŇ AHMIYETLI MASHQALALARI HÄM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasındađı respublikalıq ilimiy-ämeliy konferenciya**

14. Оппенхейм А.Л. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. М.: Наука, 1990.-319 с.
15. Саинов М.П., Саинова, Н.П. Гидротехника в древнем Междуречье.// Вестник МГСУ. М.: 2009. №3. С.14-21.;
16. Сулаймонова Ф. Шарқ ва Ғарб (Қадимий давр ва ўрта асрлар маданий алоқалари)./Монография. Т.: Ўзбекистон, 1997.-414 б.
17. Тавадов Г.Т. Этнология: Учебник / 2-е изд.- М.: Дашков и К°, 2016.-408 с.;
18. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М.: 1989.-527 с.
19. Фальковский Н.И. История водоснабжения в России. М.: Ленинград, 1947. -308 с; 29 с.
20. Фортунатов В.В. История мировых цивилизаций. С.-Петербург, 2011.-560 с.
21. Wittfogel K.A. Oriental Despotism. New Haven, CT: Yale University Press, 1957.
22. UN World Water Development Report 2021 ‘Valuing Water’ www.unwater.org